

Qandli diabetda gipoglekimiyaning oldini olish choralari

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabalari

Olimjonov Jahongir

Mamarajabov Lochinbek

Yunusov Sardorjon

ilmiy rahbar: **Sodiqov Samad Salohiddinovich**

Annotatsiya: Giperglikemiya – bu plazmadagi glyukoza konsentratsiyasining 6,1 mmol / l dan oshishi. Ushbu holatning sabablari stress, yuqori uglevodli dieta, dori-darmonlar, endokrin tizim va ichki organlarning kasalliklari bo'lishi mumkin. Asosiy klinik ko'rinishlar orasida og'iz qurishi , ko'p siyish va mushaklar kuchsizligi mavjud. Glikemiya darajasi ovqatdan va dori-darmonlardan oldin venoz yoki kapillyar qon bilan tekshiriladi. Qon shakar darajasini normallashtirish uchun parhez, dori-darmonlar (insulin, gipoglikemik vositalar) va asosiy kasallikni davolash qo'llaniladi. Ushbu maqola qandli diabetda gipoglekimiya ning oldini olish chora tadbirlari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: gipoglekimiya, Qandli diabet, chora tadbirlar, davolash, oldini olish.

Summary: Hyperglycemia is an increase in plasma glucose concentration above 6.1 mmol/l. The causes of this condition may be stress, a high-carbohydrate diet, medication, diseases of the endocrine system and internal organs. The main clinical manifestations include dry mouth, frequent urination and muscle weakness. The

glycemic level is checked by venous or capillary blood before eating and taking medications. To normalize blood sugar levels, diet, medications (insulin, hypoglycemic agents) and treatment of the underlying disease are used. This article describes measures to prevent hypoglycemia in diabetes mellitus.

Key words: hypoglycemia, diabetes mellitus, measures, treatment, prevention.

Homiladorlik davrida, biokimyoviy testni o'tkazish arafasida uglevod o'z ichiga olgan ovqatni iste'mol qilishda qon shakarining qisqa muddatli o'sishi kuzatilishi mumkin. Stress ostida giperqlikemiya simpato-adrenal va gipotalamo-gipofizadrenal tizimlarning faollashishi va kontrainsulyar gormonlar ishlab chiqarilishi tufayli yuzaga keladi. Bunday sharoitlarda giperqlikemiya vaqtinchalik (qaytariladigan) bo'lib, hech qanday aralashuvni talab qilmaydi.

Qandli diabet (QD) yuqori qon glyukoza darajasining asosiy sababidir. Qandli diabetning turli turlarida giperqlikemiya rivojlanishining patogenetik mexanizmlari biroz farq qiladi. 1-toifa diabet me'da osti bezi Langergans orolchalarining beta hujayralari tomonidan insulin ishlab chiqarishning pasayishi (mutlaq insulinyetishmovchiligi) bilan tavsiflanadi, bu esa glyukozadan periferik to'qimalar (yog ' , mushak) tomonidan energiya substrati sifatida foydalanishning buzilishiga olib keladi va shunga mos ravishda uning qonda saqlanishi ham buziladi. 2-toifa diabetda, aksincha, uzoq muddatli giperinsulinemiya tufayli mushak va yog 'to'qimalari hujayralari yuzasida insulin retseptorlari sonining kamayishi (nisbiy insulin yetishmovchiligi) tufayli insulin qarshiligi (insulinga sezgirlik chegarasining oshishi) yuzaga keladi. Gestatsion qandli diabetda (GQD) insulin klirensining pasayishi, shuningdek, fetoplasental gormonlar (platsenta laktogeni, progesteron) ta'siridan kelib chiqadi.

1- toifa diabet.

Giperglikemiyaning spazmodik tabiati xarakterlidir. Qon shakar darajasining keskin o'sishi kasallikning klinik ko'rinishi paytida ham, ko'pincha dozaga rioya qilinmasa yoki insulin in'ektsiyasini o'tkazib yuborsa sodir bo'lishi mumkin. Glyukoza normal chegaralarda ushlab turish uchun umrbod insulin terapiyasi talab qilinadi.

2- toifa diabet.

Bu glyukoza konsentratsiyasining sekin va barqaror o'sishi bilan tavsiflanadi, shuning uchun u juda yuqori qiymatlarga (30-40 mmol / l) ko'tarilishi mumkin. Glikemiya darajasi dietaning ta'siri ostida va antigiperglikemik dorilarni qabul qilishda pasayadi. Oshiqcha tana vaznini yo'qotish va bariatrik jarrohlik kasallikni davolashga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi yoki yo'q qilishi mumkin.

GQD. Homiladorlik qandli diabet bilan homiladorlikning II-III trimestrlarida qonda shakar asta-sekin ko'tariladi. Maxsus davolash tug'ruq yoki jarrohlik tug'ilish boshlanishidan oldin amalga oshiriladi. Tug'ruqdan keyingi davrda spontan remissiya tez-tez kuzatiladi, ammo 2-toifa diabetga o'tish bilan giperglikemiya davom etishi mumkin. Boshqa endokrin buzilishlar Dorilar bilan davolash Glyukoza me'yoridan ortiq bo'lgan testlarni olgandan so'ng, siz shifokor bilan maslahatlashingiz kerak.

Fiziologik omillar tufayli glikemiyaning qisqa muddatli o'sishi davolanishni talab qilmaydi. Dori vositalari keltirib chiqaradigan giperglikemiya bo'lsa, qo'zg'atuvchi dorini bekor qilish, shuningdek uni almashtirish uchun ushbu preparatni buyurgan mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Bir qator hollarda glikemiyaning normallashtirish uchun asosiy kasallikning malakali terapiyasi yetarli (tireostatik vositalar, steroidogenez ingibitorlari, somatostatin analoglari). Patologik giperglikemiya bilan og'riq bemorlarni davolash uchun quyidagi choralar qo'llaniladi: Parhez. Kam uglevodli dietaga rioya qilish giperglikemiyaning muvaffaqiyatli tuzatishning asosiy shartlaridan biridir. Avvalo, oson hazm

bo'ladigan uglevodlar cheklash zarur – shokolad, xamir ovqatlar, kekslar. To'liq donlar (grechka, jo'xori uni) afzallik beriladi. Jismoniy mashqlar. Har xil jismoniy mashqlarni muntazam ravishda bajarish tufayli mushaklar tomonidan glyukozadan foydalanish ko'payadi, bu esa glikemiyaning kamaytirishga imkon beradi. Qandli diabetdan tashqari, endokrin tizimning boshqa kasalliklari ham giperqlikemiya olib kelishi mumkin. Bu asosan endokrinopatiyalarga taalluqlidir, almashinuvining turli bosqichlariga ta'sir qilish orqali glyukoza konsentratsiyasini oshiradigan gormonlar: Tirotoksikoz. Diffuz toksik buxoq yoki toksik adenoma bilan qalqonsimon bez gormonlari glikogenolizni, glyukoneogenezni faollashtiradi va ichakda glyukoza so'rilishini rag'batlantiradi. O'rtacha giperqlikemiya qalqonsimon gormonlar darajasini normallashtirishdan keyin yo'qoladi.

Giperkortizolizm.

Glyukokortikosteroidlar (kortizol) glyukoneogenezni kuchaytiradi va glyukoza parchalanishini ingibitsa qiladi. Itsenko-Kushing kasalligi / sindromi bo'lsa, ko'pincha «steroid diabet» deb ataladigan kasallik rivojlanadi.

Feoxromotsitoma.

Katekolaminlar (adrenalin, noradrenalin) jigarda glikogenning parchalanishini rag'batlantiradi. Giperqlikemiya paroksizmal tarzda davom etadi, glyukoza darajasi simpato-adrenal inqiroz davrida keskin oshadi. Huruflar orasida glikemiya normal chegaralarda qoladi. Akromegaliya.

Somatotropinoma gipofiz o'smasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sish gormoni, to'g'ridan-to'g'ri giperqlikemik ta'sirga qo'shimcha ravishda, periferik to'qimalar tomonidan glyukozadan foydalanishni bloklaydi, ya'ni. insulin qarshiligini hosil qiladi. Shuning uchun akromegaliya bilan giperqlikemiya alohida xususiyatga ega. Glyukoza bardoshliligining buzilishi tez-tez uchraydigan boshqa endokrinopatiyalardan farqli o'laroq, akromegaliya ko'pincha 2-toifa diabetning

rivojlanishiga olib keladi. Glyukagonoma. Glyukagon, asosiy insulin antagonisti sifatida, jigarda aminokislotalardan glyukoza hosil bo'lishini rag'batlantiradi. Giperglikemiya yengil. Ko'pgina hollarda, qon shakarini normallashtirish uchun dietani o'zgartirish kifoya qiladi. Insulin terapiyasi. Insulin in'ektsiyalari 1-toifa diabet bilan og'rigan barcha bemorlar va homiladorlik diabeti bo'lgan homilador ayollar uchun qo'llaniladi. Insulin 2-toifa diabetning dekompensatsiyasi uchun ham buyuriladi. Terapiyaning samaradorligi glyukozalangan gemoglobin (HbA1c) maqsadli ko'rsatkichlariga erishishdir. Qandni kamaytiradigan vositalar. II turdagi qandli diabetda, shuningdek, boshqa endokrinopatiyalardan kelib chiqqan giperglikemiyada gipoglikemik dorilar – biguanidlar (metformin), sulfonilmochevina hosilalari (glibenklamid), DPP-4 ingibitorlari (vildagliptin) tanlanadi.

Xirurgik davo

Ba'zi hollarda giperglikemiyaning konservativ usullar bilan tuzatib bo'lmaydigan hollarda (masalan, morbid semizlik va II turdagi diabet bilan og'rigan bemorlarda) ular bariatrik jarrohlik – me'dani aylanib o'tish, rezektsiya qilish va oshqozonni bog'lash usullariga murojaat qilishadi. Ko'pgina endokrinopatiyalarni muvaffaqiyatli davolash uchun jarrohlik operatsiyasi talab qilinadi – tireotoksikoz uchun tiroidektomiya, akromegaliya uchun transnazal adenomektomiya, Kushing sindromi uchun ikki tomonlama adenalektomiya.

Prognoz

Patologik giperglikemiya juda noqulay prognostik omil hisoblanadi. Yuqori glyukoza darajasi hayot uchun xavfli bo'lgan o'tkir sharoitlarni keltirib chiqarishi mumkin – giperosmolyar giperglikemik koma va laktat atsidoz. Giperglikemiya leykotsitlarning fagotsitar faolligini bloklaydi, natijada yuqumli kasalliklarga nisbatan sezuvchanlik kuchayadi. Qon tomir devorlarining lipoproteinlari va

endoteliasining glikozillanishi tufayli uzoq muddatli giperglikemiya aterosklerozning rivojlanishini tezlashtiradi. Keyinchalik, bu yurak-qon tomir kasalliklarining (o'tkir miokard infarkti, insult), shuningdek surunkali buyrak yetishmovchiligi, ko'rishning yo'qolishi, ekstremitalarning gangrenasining erta rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sog'lom avlod asoslari: metodik qo'llanma. D.I.Axmedova, G.O'. Salixova, N.D.Ishniyozova va boshqalar. T: « O'zbekiston» 2017 yil
2. Biologiya. M.M.Abdulxaeva Toshkent «Tib-kitob» nashriyoti 2011 yil
3. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2005 9